

LAS CUATRO AUDIENCIAS DE CUMPLIMIENTO MÁS COMUNES EN EL PROCESO PENAL PANAMEÑO

Juan Manuel Barberena

La Fase de Cumplimiento cobra vida una vez una persona se encuentre purgando una condena, a la que ha podido arribar ya sea por medio de la aplicación de uno de los métodos alternos de solución del conflicto penal o a través del Juicio Oral en el cual se emita resolución condenatoria que no admita impugnación quedando en firme y ejecutoriada.

Al respecto, el Código Procesal Penal panameño (en adelante CPP), en su artículo 46 nos referencia la competencia de los Jueces de Cumplimiento, a saber:

Artículo 46. Competencia de los Jueces de Cumplimiento. Los Jueces de Cumplimiento tienen a su cargo:

- 1. La ejecución de las penas y las medidas de seguridad.*
- 2. El cumplimiento, el control y la supervisión para que sea efectivo el régimen impuesto en los procesos suspendidos a prueba, la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de cualquier subrogado penal.*
- 3. El proceso de rehabilitación en los supuestos de interdicción de derechos.*
- 4. Las cuestiones que se susciten durante la ejecución de la pena y las medidas de seguridad, velando que se respeten los derechos fundamentales del sancionado y no se restrinja más allá de lo establecido en la sentencia.*

Como litigantes, el deber del abogado defensor es la búsqueda de la mejor alternativa para nuestros clientes, en todo momento y bajo toda circunstancia. Siendo así, un ciudadano ya condenado mediante sentencia ejecutoriada y en firme, es sujeto de derechos que la ley penal sustancial (Código Penal, en adelante CP) consagra estableciendo un catálogo de audiencias que se pueden solicitar ante la Segunda Oficina Judicial para de este modo invocar la actuación

de un Juez de Cumplimiento. Veamos pues, estas audiencias más comunes ante esta autoridad competente:

1.- Reemplazo de Penas Cortas

Este subrogado penal es el más utilizado en nuestra plaza penal encontrándose tipificado en el Código Penal, Libro I, Título IV, Capítulo II en el artículo 102 bajo el siguiente criterio:

Artículo 102. El Juez de Conocimiento, al dictar sentencia definitiva, podrá reemplazar las penas cortas privativas de la libertad, siempre que se trate de delincuente primario, por una de las siguientes:

1. La pena de prisión no mayor de cuatro años, por arresto de fines de semana, días-multa o trabajo comunitario.

2. La pena de arresto de fines de semana, por trabajo comunitario o días-multa y viceversa.

Si la pena de prisión impuesta no excede de un año, podrá reemplazarla por reprensión pública o privada.

Para los efectos de la ley penal, será considerado delincuente primario quien no ha sido sancionado o el sentenciado por autoridad judicial competente dentro de los últimos diez años.

Estas condiciones no se aplicarán cuando sea una persona sancionada por delito contra la libertad e integridad sexual, en perjuicio de una persona menor de catorce años.

El diputado ha querido señalar la figura de “Juez de Conocimiento, al dictar sentencia...”; haciendo alusión tanto al Juez de Garantías o al Tribunal de Juicio Oral, ya que son éstas las autoridades competentes para emitir sentencias. El verbo “podrá” realza la facultad discrecional que tiene el Juzgador en aplicar este subrogado penal dejando claro que no es una obligación en todos los casos su aplicación y que la autoridad competente ha de examinar cada caso de acuerdo a sus circunstancias especiales. Ahora bien, si dicta una sentencia condenatoria de hasta 48 meses, discrecionalmente puede reemplazarla por arresto de fines de semana, días-multa o trabajo comunitario. En el ámbito litigioso, lo que más se observa con frecuencia es la aplicación del trabajo comunitario en los reemplazos

de pena. Otro requisito indispensable es que el sentenciado sea delincuente primario, y el propio artículo nos refiere que mantiene esta categoría mientras no haya sido sentenciado por autoridad competente durante los últimos diez años. Muchas veces el Ministerio Público aduce que la personas tiene otras carpetillas con sendas investigaciones, lo cual no es impedimento para la aplicación de este subrogado penal por la inexistencia de sentencia al momento de celebrarse la audiencia. Por último, especial atención merece que la voluntad del diputado es la no aplicación del reemplazo de penas cortas en aquellos casos en que medie una víctima menor de catorce años producto de un delito de índole sexual.

2.- Trabajo Comunitario

El artículo 65 CP nos señala la aplicación de este otro subrogado penal bajo los siguientes términos:

Artículo 65. El trabajo comunitario podrá ser aplicado por el Juez de Conocimiento o por el Juez de Cumplimiento a quien ha sido condenado o esté cumpliendo una pena que no exceda de cinco años de prisión. En el segundo supuesto, será necesario el visto bueno de la Junta Técnica Penitenciaria.

Todo trabajo comunitario requerirá del consentimiento escrito del beneficiario y solo se realizará en instituciones públicas de salud o educativas o en casos de calamidades. Se computará a favor del sentenciado un día de prisión por cada cinco días de trabajo realizado.

Estas condiciones no se aplicarán cuando sea una persona sancionada por delito contra la libertad e integridad sexual, en perjuicio de una persona menor de catorce años.

El trabajo comunitario solo es permitido para personas que hayan sido condenadas a una pena de prisión que no exceda de cinco años, es decir, que la condena no sea mayor de sesenta (60) meses. Obsérvese el verbo conjugado “podrá”, referenciando una vez más la facultad discrecional del Juez al aplicar el subrogado penal. Cuando una persona está privada de libertad purgando su

condena, se requiere que el abogado presente solicitud al centro penitenciario relativa al visto bueno por parte del lugar de reclusión. Llegada la fecha de audiencia, es importante acudir a la misma con el nombre de la institución pública de salud o educativa, así como el nombre de la persona encargada de informar al Juez de Cumplimiento sobre la asistencia y labor del beneficiado. Podemos apreciar en este artículo, la voluntad del legislador, como resultado de la Ley 21 de 2018, en que no se conceda el trabajo comunitario a personas que cometan delitos sexuales en víctimas menores de catorce años.

3.- Libertad Vigilada:

La libertad vigilada constituye un tratamiento que se le otorga o concede al privado de libertad que purga una condena, en el cual el sentenciado es sometido a condiciones establecidas por la autoridad competente, en este caso, el Juez de Cumplimiento. El Código Penal abarca al respecto entre los artículos 103 al 107, en las siguientes consideraciones:

*Artículo 103. Una vez cumplidas las dos terceras partes de la pena, el Juez de Cumplimiento, de oficio o a petición de parte, podrá reemplazar la pena de prisión por la de libertad vigilada.
La libertad vigilada es un tratamiento mediante el cual el sentenciado es sometido a las condiciones establecidas por la autoridad competente.*

Artículo 104. Para que el Juez pueda conceder la libertad vigilada, el sentenciado deberá cumplir los siguientes requisitos:

- 1. Que no haya sido sancionado por la comisión de delito doloso en los cinco años anteriores al hecho que motivó la condena;*
- 2. Que esté laborando o tenga una promesa de trabajo o cualquier forma lícita de subsistencia o esté realizando estudios; y*
- 3. Que haya demostrado adecuados niveles de resocialización.*

Artículo 105. El Juez de Cumplimiento fijará las condiciones específicas que tendrá que cumplir la persona sometida a libertad vigilada, asegurándose de que se utilicen todos los mecanismos existentes en la comunidad para influir positivamente en su conducta.

En cualquier momento, el Juez de Cumplimiento podrá variar las condiciones, a fin de adaptarlas a los cambios del sentenciado y de su medio ambiente.

Artículo 106. El Juez de Cumplimiento podrá revocar la libertad vigilada en cualquier momento si el sentenciado:

- 1. Incumple alguna de las condiciones que le han sido impuestas; o*
- 2. Es investigado por otro hecho y la nueva causa es elevada a juicio.*

Artículo 107. La revocatoria de la libertad vigilada dará lugar al cumplimiento total de la pena.

Vencido el término establecido, si el sentenciado ha cumplido todas las condiciones que le fueron impuestas, el Juez de Cumplimiento declarará extinguida la pena.

Empezaremos señalando el tema, hasta ahora recurrente, del verbo conjugado “podrá” haciendo directa reflexión sobre el tema abordado de la facultad discrecional del Juez en la aplicación de este tratamiento especial al privado de libertad.

El reo podrá experimentar su libertad, previa aprobación y autorización por parte del Juez de Cumplimiento, una vez haya completado las dos terceras partes de su condena (es decir el 66.6%) siempre y cuando cumpla ciertos requisitos como el que no haya sido condenado en los cinco años anteriores al delito que actualmente lo mantiene sentenciado, que tenga una promesa de trabajo o pueda reincorporarse a su trabajo o esté estudiando; y sobre todo que haya demostrado niveles adecuados de resocialización, lo cual es una solicitud que previamente el abogado ha debido diligenciar ante la Junta Técnica Penitencia.

En cuanto a las condiciones, la norma preceptúa que la autoridad competente fijará al sentenciado las condiciones que han de ser suficientemente rígidas y flexibles a su vez que le permitan gozar de una libertad que no le estigmatice y le permita reintegrarse a la sociedad sin trauma alguno. En los casos de Libertad

Vigilada, es importante suministrarle al Juez de Cumplimiento la referencia de un responsable domiciliario y un responsable laboral.

El beneficiado por este tratamiento puede ser objeto de revocación del mismo por motivo de incumplimiento de las condiciones impuestas o si es elevada o si se le dicta auto de llamamiento a juicio en otra causa.

En caso de concluir el tratamiento habiendo satisfecho las condiciones impuestas, el Juez de Cumplimiento decretará la extinción de la pena.

4.- Conmutación de pena

Conmutar significa cambiar una cosa por otra. En el argot jurídico penal en materia de cumplimiento, se refiere directamente a la facultad que tiene el sentenciado de poder “acortar” su tiempo de condena con “tiempo adicional” que se le computa si éste labora o estudia en el centro penitenciario. Al respecto el Código Penal establece lo siguiente:

Artículo 57. El Juez de Cumplimiento podrá autorizar, como medidas alternas al cumplimiento de la pena de privación de la libertad, la participación consentida del sentenciado en programa de estudio o trabajo dentro o fuera del penal atendiendo las recomendaciones de la Junta Técnica Penitenciaria. De igual forma, el juez de garantías o el juez de la causa podrá autorizar la participación consentida del privado de libertad provisional o preventivamente en programas de estudio, trabajo o enseñanza dentro del centro penitenciario, previa evaluación y recomendación de la Junta Técnica Penitenciaria. Los programas a que hace referencia el párrafo anterior son los siguientes:

- 1. La educación con provecho académico, en los distintos niveles de enseñanza.*
- 2. El trabajo en labor comunitaria no remunerado.*
- 3. La participación como instructor en cursos de alfabetización, de educación, de adiestramiento o de capacitación, la que se computará por cada ocho horas laboradas como un día de trabajo. La conmutación de la pena podrá aplicarse a los sentenciados que, mientras se encontraban en detención preventiva, hayan participado en programas de estudio, trabajo o enseñanza descritos en el párrafo anterior.*

Cuando el Juez de Cumplimiento autoriza como medida alterna al cumplimiento de la pena de privación de libertad el trabajo remunerado en alguna dependencia pública, se entenderá suspendida la pena accesoria de inhabilitación de funciones públicas por el tiempo que dure la medida. Esta medida no podrá autorizarse para los detenidos que hayan cometido delitos en el ejercicio de funciones públicas.

Artículo 58. El Juez de Cumplimiento, previa evaluación de la Junta Técnica Penitenciaria, reconocerá adicionalmente a favor del privado de libertad un día de prisión por cada dos días de trabajo, estudio o participación como instructor.

El día de trabajo o enseñanza se computará por cada ocho horas laboradas, y el día de estudio se computará por cada seis horas de esta actividad. El trabajo, estudio o enseñanza no se llevará a cabo los días domingo y festivos, por lo que no se tendrán en cuenta para la conmutación de la pena, salvo excepciones relacionadas con el trabajo de aseo y provisión de alimentos intramuros justificados por la Junta Técnica Penitenciaria y aprobadas por el Juez de Cumplimiento respectivo.

En síntesis, si el sentenciado estudia o labora, se le reconoce adicionalmente a su condena un día de prisión por cada dos días de trabajo, estudio o como instructor. A diferencia a como venía enunciada la conmutación anteriormente, ahora desde que el privado de libertad esté detenido provisionalmente se le puede considerar su tiempo de estudio o trabajo sin siquiera contar con una condena.

Bibliografía

- Código Procesal Penal de Panamá